

Cher participant,

Nous faisons des recherches pour connaître la relation que la société entretient avec les images générées par les nouveaux médias technologiques. Nous aimerions avoir votre opinion et pour cela nous vous invitons à collaborer dans un questionnaire où vos compétences visuelles seront valorisées. Nous vous rappelons que vos données seront traitées anonymement et ne serviront qu'à des tâches de recherche.

Avec vos réponses, nous pouvons générer une carte globale de l'état de la culture visuelle dans le public des nouvelles technologies. De cette façon, nous pouvons comprendre comment les images sont produites, perçues, interprétées et reçues.

Partie A: INFORMATION PERSONNELLE

Dans cette première partie nous vous posons des questions personnelles qui nous aident à savoir d'où vous venez, qui vous êtes ou à quelle génération vous appartenez.

A1. Genre

Féminin

Masculin

Autre

A2. Âge

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A3. Nationalité

--

A4. Niveau d'études

Éducation primaire

Enseignement secondaire obligatoire inachevé

Études secondaires obligatoires complétées

Formation Professionnelle

Université sans diplôme

Diplômé universitaire

Partie B: RECEPTION DES IMAGES

À propos de la réaction physique qui se produit lorsque la lumière agit sur la vision et permet à l'être humain de reconnaître l'environnement. Cette capacité est commune à toute l'humanité. Il s'agit de la physiologie, mais aussi de la technologie, puisque celle-ci est considérée comme un matériel nécessaire permettant de consommer / recevoir ces images. Dans cette construction, la capacité d'apprentissage générée par la consommation / réception sera observée.

B1. Classez votre degré de vision

1. Très mauvais

2. Mauvais

3. Moyen

4. Bon

5. Très bon

B2. Utilisez-vous des lunettes ou des lentilles de contact?

Oui

Non

B3. Avez-vous des troubles de la vue qui affectent dans la réception visuelle des formes, des couleurs, des distances, etc?

Oui

Non

B4. Si vous avez répondu "Oui" à la question précédente, indiquez laquelle

C9. Lorsque vous partagez une image, s'agit-il d'une image générée par vous-même ou reçue de quelqu'un d'autre?

1. Je transfère toujours les images que je reçois
2. Je transfère occasionnellement les images que je reçois
3. Parfois j'envoie les images que je fais et parfois non, la proportion est déséquilibrée
4. J'envoie souvent les images que je fais
5. J'envoie toujours les images que je fais

C10. Lorsque vous réutilisez une image, pouvez-vous rédéfinir le message donné par l'émetteur?

- Oui
- Non
- Ne sait pas / Ne répond pas

C11. Suivez-vous des personnes que vous admirez sur les réseaux sociaux? Êtes-vous fan ou follower de certaines d'entre elles? Ecrivez-vous parfois des commentaires sur leurs publications?

1. Je ne suis pas fan de quelqu'un que j'admire
2. Je suis fan, mais vous n'interagissez pas avec vos publications
3. Parfois, j'interagis avec certaines publications sous la forme de like
4. Je suis fan et j'aime interagir avec elles de temps en temps
5. Je suis fan et je fais toujours des commentaires dans les publications qui m'intéressent

C12. Lorsque vous partagez des images sur les réseaux sociaux, sont-elles accompagnées des textes suivant les indications de l'application? (étiquettes, explication de l'image, etc)

1. Jamais
2. Très rarement
3. Occasionnellement
4. Souvent
5. Presque toujours ou toujours

C13. A l'occasion, même si vous étiez prêts à le faire, avez-vous abandonnée l'idée de publier une image car vous ne saviez pas comment faire?

- 1. Jamais
- 2. Très rarement
- 3. Occasionnellement
- 4. Assez plusieurs fois
- 5. Presque toujours ou toujours

C14. Lorsque vous prenez des photographies avec n'importe quel dispositif, les options proposées par les applications (filtres, recadrage, etc) vous facilitent-elles la tâche?

- 1. Jamais
- 2. Très rarement
- 3. Occasionnellement
- 4. Assez plusieurs fois
- 5. Presque toujours ou toujours

C15. Dans vos réseaux sociaux ou applications mobiles, des informations non souhaitées sont-elles partagées? (annonces publicitaires, blagues, etc)

- 1. Jamais
- 2. Très rarement
- 3. Occasionnellement
- 4. Assez plusieurs fois
- 5. Presque toujours ou toujours

C16. Si vous tombez sur ce type d'information suggérée, quelle est votre réaction?

- 1. Je ne suis pas d'accord avec les informations proposées
- 2. J'accède aux informations proposées

C17. Si vous devez créer une présentation de contenu...

- 1. Je cherche des images pour illustrer ce que je dis.
- 2. Je les génère moi-même

Partie D: PERCEPTION VISUEL

Cette compétence est l'union de la capture faite par les sens et du bagage culturel et émotionnel du récepteur. C'est une réaction cognitive qui relie ce que l'on voit avec ce que cela signifie et le transforme en message.

D1. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D2. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D3. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D4. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D5. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D6. Quelle(s) forme(s) distinguez -vous sur ces images?

D7. Quelle(s) forme(s) distinguez -vous sur ces images?

D8. Quelle(s) forme(s) distinguez -vous sur ces images?

D9. Quelle(s) forme(s) distinguez -vous sur ces images?

D10. Quelle(s) forme(s) distinguez -vous sur ces images?

D11. Quelle(s) forme(s) distinguez -vous sur ces images?

D12. Avez-vous reconnu la/les forme(s) rapidement?

Oui

Non

Ne sait pas / Ne répond pas

D13. Sur le image suivante, qu'est-ce qui attire le plus votre attention?

D14. Sur le image suivante, qu'est-ce qui attire le plus votre attention?

D15. Sur le image suivante, qu'est-ce qui attire le plus votre attention?

D16. Sur le image suivante, qu'est-ce qui attire le plus votre attention?

D17. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D18. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D19. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D20. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D21. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D22. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D23. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?

D24. Laquelle de ces images appariées vous paraît plus attractive?

1/2

2/2

1/2

2/2

D25. Laquelle de ces images appariées vous paraît plus attractive?

1/2

2/2

1/2

2/2

D26. Laquelle de ces images appariées vous paraît plus attractive?

1/2

2/2

1/2

2/2

D27. Laquelle de ces images appariées vous paraît plus attractive?

1/2

2/2

1/2

2/2

D28. Qu'est-ce que vous suggèrent ces images?

D29. Qu'est-ce que vous suggèrent ces images?

D30. Qu'est-ce que vous suggèrent ces images?

D31. Qu'est-ce que vous suggèrent ces images?

D32. Lorsque vous recevez ou consommez des images... (sélectionnez l'option / les options avec lesquelles il vous identifie)

1. J'observe si elles sont belles, harmonieuses ou non
2. Je me demande si elles signifient quelque chose pour moi
3. J'observe le moment et le contexte dans lequel elles apparaissent

D33. Indiquez avec vos propres mots les différences existantes entre ces images

1.

2.

3.

D34. Cette image vous paraît-elle attractive? Pourquoi?

Empty rectangular box for response to D34.

D35. Cette image vous paraît-elle attractive? Pourquoi?

Empty rectangular box for response to D35.

D36. Cette image vous paraît-elle attractive? Pourquoi?

Empty response box for question D36.

D37. Cette image vous paraît-elle attractive? Pourquoi?

Empty response box for question D37.

D38. Cette image vous paraît-elle attractive? Pourquoi?

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the respondent to write their answer to the question.

D39. Lorsque vous observez ces images, arrivez-vous à comprendre ce qui se passe même si les sujets/objets ne se montrent pas complètement?

Oui

Non

Ne sait pas / Ne répond pas

D40. Si vous avez répondu non, que voyez-vous dans les images?

D41. Observez et décrivez ce que vous voyez sur les images suivantes

Partie E: INTERPRETATION DES IMAGES

Cette section traite d'une partie de la réception qui doit se faire principalement avec la subjectivité. Il parle de la capacité de l'individu à révéler ce qu'il voit et à exprimer son propre discours interprétatif. Ce point est particulièrement pertinent pour notre enquête.

E1. Lorsque vous tombez sur une image, essayez-vous de comprendre l'intention avec laquelle elle est réalisée?

- 1. Jamais
- 2. Très rarement
- 3. Occasionnellement
- 4. Souvent
- 5. Presque toujours ou toujours

E2. Lorsque vous recevez ou consommez une image, la comparez-vous avec votre propre réalité? Essayez-vous de trouver des ressemblances dans votre environnement?

- 1. Jamais
- 2. Très rarement
- 3. Occasionnellement
- 4. Souvent
- 5. Presque toujours ou toujours

E3. Lorsque vous recevez ou consommez une image, pensez-vous à la manière dont elle a été obtenue (techniquement)?

- 1. Jamais
- 2. Très rarement
- 3. Occasionnellement
- 4. Souvent
- 5. Presque toujours ou toujours

E4. Lorsque vous observez une image, vous interrogez-vous à propos des personnages/objets qui y apparaissent?

- 1. Jamais
- 2. Très rarement
- 3. Occasionnellement
- 4. Souvent
- 5. Presque toujours ou toujours

E5. Comprenez-vous, généralement, l'intention de l'auteur d'une image quand vous la voyez et la partagez?

- 1. Jamais
- 2. Très rarement
- 3. Occasionnellement
- 4. Souvent
- 5. Presque toujours ou toujours

E6. Etes-vous capable d'exprimer verbalement les emotions que vous transmet une image?

1. Jamais

2. Très rarement

3. Occasionnellement

4. Souvent

5. Presque toujours ou toujours

E7. Pensez-vous que les images produites par des hommes sont différentes à celles produites par des femmes?

Oui

Non

E8. Si vous trouvez des différences, décrivez lesquelles

E9. Pensez-vous que dans le domaine de la création d'images travaillent plus d'hommes que de femmes ou l'inverse?

1. Plus de femmes que d'hommes

2. Plus d'hommes que de femmes

3. Les deux également

4. Ne sait pas / Ne répond pas

E10. Connaissez-vous des auteurs qui travaillent en produisant des images?

Oui

Non

E11. Donnez un exemple

Merci de votre collaboration! Bien cordialement